

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зажарська Г.П.

*асистент кафедри дошкільної
та початкової освіти*

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION LEADERSHIP COMPETENCE OF THE FUTURE EDUCATOR OF THE PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Zazharska H.

*assistant of the preschool
and primary education department*

DZ «Luhansk Taras Shevchenko National University»

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування лідерської компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Досліджено її методологічну основу, що становить єдність таких наукових підходів: акмеологічний (розглядає проблему лідерства як найвищий ступінь реалізації задатків особистості здобувача), компетентнісний (дозволяє дослідити сутність і структуру лідерської компетентності), особистісно-орієнтований (розглядає майбутнього вихователя як такого, що є унікальним, має власні потреби, мотиви та інтереси в освітньому процесі), діяльнісний (сприяє розумінню основ формування лідерської компетентності у діяльності), середовищний (допомагає дослідити позитивний вплив середовища вищу), суб'єкт-суб'єктний (орієнтує на формування лідерської компетентності майбутнього вихователя в процесі партнерської взаємодії всіх суб'єктів фахової підготовки).

Abstract

The article is devoted to the problem of formation of leadership competence of future teachers of preschool education institutions. Its methodological basis was studied, which constitutes the unity of the following scientific approaches: acmeological (considers the problem of leadership as the highest degree of realization of the personality of the acquirer), competence-based (allows to investigate the essence and structure of leadership competence), personality-oriented (considers the future educator as something that is unique, has its own needs, motives and interests in the educational process), activity (contributes to the understanding of the basics of the formation of leadership competence in activities), environmental (helps to investigate the positive influence of the higher education environment), subject-subject (orientates on the formation of the leadership competence of the future educator in the process of partnership interaction of all subjects of professional training).

Ключові слова: лідер, лідерська компетентність, лідерські якості, майбутній вихователь ЗДО, професійна підготовка, методологія.

Keywords: leader, leadership competence, leadership qualities, future teacher of early childhood education, professional training, methodology.

Реформаційні процеси, що пронизують сучасне суспільство в усіх сферах діяльності, провокують появу нових трендів, тенденцій у підготовці майбутніх фахівців, у тому числі майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО). Глобалізація, інформатизація та диджиталізація сприяють оптимізації освітнього процесу з одного боку, з іншого – педагог перестає бути домінуючим джерелом інформації, втрачаючи лідируючі позиції на ринку праці. Саме тому, підготовка конкурентоспроможного вихователя, що володіє лідерськими якостями та здатного до створення інноваційного освітнього продукту – одне з пріоритетних завдань сучасної вищої освіти.

Проблема професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО широко висвітлена у студіях Л. Артемової, С. Бадер, Г. Беленької, Н. Гавриш, Л. Зданевич, С. Курінної, Т. Танько тощо.

Натомість, проблема формування лідерської компетентності майбутніх вихователів ЗДО ще недостатньо досліджена у сучасних наукових студіях як на практичному, так і на теоретичному рівні.

Отже, метою статті є дослідження методологічних основ проблеми формування лідерської компетентності майбутніх вихователів дітей раннього і дошкільного віку.

Насамперед звернемося до сутності поняття «лідерство», яке досить ґрунтовно досліджено в психолого-педагогічній науці. Так, у довідковій літературі подано такі трактування означеної категорії:

– весь спектр обов'язків лідера, його статус та становище [2];

– один із механізмів інтеграції групової діяльності, коли індивід або частина соціальної групи виконує роль лідера, тобто об'єднує, спрямовує дії всієї групи, яка чекає, приймає та підтримує його дії [18];

– механізм групової інтеграції, що поєднує індивідів навколо неформального лідера [17];

– система соціально-психологічних явищ, пов'язаних із виходом людини у лідери та її взаємини з членами групи [16];

– відносини домінування та підпорядкування, вплив на систему міжособистісних відносин у групі; соціальний статус особистості в організації, що дозволяє направляти людей, керувати ними, вести їх за собою. [13].

Як бачимо, лідерство завжди пов'язане з особистістю конкретної людини або групи людей, наділених лідерськими якостями, здатних до об'єднання індивідів задля поставленої мети.

Логіка подальшого наукового дослідження передбачає аналіз сутності поняття «методологія». У довідковій літературі знаходимо такі трактування:

– вчення про метод пізнання та перетворення світу [6];

– сукупність прийомів дослідження, що застосовуються у будь-якій науці [21, с. 45];

– загальний підхід до вирішення завдань того чи того рівня [1];

– система принципів та способів організації та побудови теоретичної та практичної діяльності, а також вчення про цю систему [20];

– сукупність підходів, принципів, прийомів, форм і засобів організації теоретичних та практичних напрямів у різних галузях діяльності [1].

Як бачимо, методологія визначається як учення про глибоке пізнання тієї чи тієї проблеми, використовуючи системність підходів, принципів та інших засобів для всебічного аналізу. У нашому випадку проблемою є формування лідерських якостей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки, яку ми розглядаємо в контексті сукупності наукових підходів.

Своєю чергою, категорія «підхід» у науково-педагогічній літературі розглядається як:

- комплекс парадигматичних, синтагматичних та прагматичних структур та механізмів у пізнанні та/або практиці, що характеризує конкуруючі між собою (або історично змінюють одна одну) стратегії та програми у філософії, науці, політиці або в організації життя та діяльності людей [22];

- сукупність наявних знань, навичок, понятійного апарату, які має дослідник, щоб розглянути проблему з конкретної точки зору [9];

- сукупність прийомів та способів [8];

Як бачимо, у деяких джерелах поняття «методологія» та «підхід» дещо схожі. Однак, ми вважаємо, що категорія «методологія» ширша і включає інтегральну сукупність підходів, які дозволяють повною мірою дослідити проблему.

Ми вважаємо за необхідне звернутися до положень таких наукових підходів з дослідження проблеми формування лідерських якостей майбутніх вихователів ЗДО як: акмеологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, середовищний, суб'єкт-суб'єктний.

Зупинимося на кожному з них детальніше. Так, у руслі акмеологічного підходу (В. Вітвицька, Г. Данилова, А. Деркач, Н. Кузьміна, Л. Рибалко

ін.) проблема формування лідерських якостей майбутніх вихователів ЗДО розглядається як максимальна реалізація їх здібностей та задатків в освітньому континуумі закладу вищої світи. Оскільки акмеологія в сучасній науковій літературі, виходячи з її предмета, сприймається як «можливість вищих досягнень людини у різних просторах її буття, видах діяльності, у різних формах їх здійснення у різні вікові періоди» [15, с. 50–51], то акмеологічний підхід дає можливість розглянути формування лідерської компетентності майбутніх вихователів в освітньому просторі закладу вищої освіти як процес максимального розкриття потенціалу кожного здобувача вищої освіти.

Нам також імponує думка Г.С. Данилової про акмеологічний розвиток особистості, що розуміється вченою як «цілісний професійний розвиток як фахівця, особистості та духовно зрілої людини, це самовдосконалення, саморозвиток як у професійному, так і в особистісному та духовному планах, зростання професійної самосвідомості педагога, рефлексії педагогічної діяльності та професійної поведінки» [4].

Таким чином, упевнено можна говорити про такий рівень особистісного, духовного зростання майбутнього спеціаліста, його ступінь саморозвитку, коли здобувач вищої освіти самостійно прагне підвищити рівень своєї компетентності, вдосконалити особистісні якості, які можуть забезпечити лідерську позицію студента, його конкурентоспроможність у майбутньому.

У руслі компетентнісного підходу (І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Парашенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубочова) проблема формування лідерської компетентності вихователя ЗДО тісно пов'язана із професійними компетентностями, які задекларовані у нормативних документах у сфері підготовки майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, зокрема: ЗУ «Про дошкільну освіту», Професійний стандарт вихователя ЗДО, Стандарти вищої освіти зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» (ОС «бакалавр», «магістр»).

Ключовою категорією компетентнісного підходу виступає «компетентність», сутність якої в сучасній науці сприймається як інтегральна сукупність знань, умінь, навичок, досвіду діяльності, сформованих особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, що сприяють виконанню професійної діяльності на високому рівні [7]. У нормативних документах ЮНЕСКО компетентність визначається як здатність застосовувати знання та вміння, ефективно та творчо у міжособистісних відносинах та ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми у соціальному контексті так само, як і у професійних ситуаціях [5].

Таким чином, компетентнісний підхід щодо проблеми формування лідерської компетентності майбутніх вихователів ЗДО сприяє ґрунтовному вивченню феномену лідерства, лідерських якостей та структури відповідної компетентності в єдності компонентів, а також ефективних форм, методів і прийомів формування відповідних якостей.

Середовищний підхід (М. Братко, Т. Гущина, В. Желанова, Л. Львов, Г. Полякова, О. Ярошинська) допомагає розглянути проблему формування лідерської компетентності майбутніх вихователів ЗДО в освітньому просторі закладу вищої освіти. Нам імпонує точка зору Г. Полякової, яка вважає, що середовище, в тому числі освітнє, існує на основі парадигми стабільного існування та є засобом перетворення, зміни якісних характеристик суб'єктів [12, с. 29—37]. Це означає, що спеціально змодельоване середовище має значний потенціал у формуванні та корекції необхідних якостей здобувачів вищої освіти. Зрозуміло, що кожен заклад вищої освіти має свою історію, традиції, цінності, корпоративну культуру та прагне сформувати сукупність якостей майбутнього фахівця, які будуть сприяти його конкурентоспроможності на ринку праці.

Ми також поділяємо думку О. Ярошинської, яка вважає, що творче ліберальне середовище ЗВО «створює необхідні умови для особистісного зростання та формування вищого автономного рівня системи цінностей» [23, с. 104-109].

Ураховуючи той факт, що завдяки власній праці та прикладним зусиллям, весь період перебування у вищій для майбутнього вихователя як лідера має бути насичений активною пізнавальною діяльністю, спрямованою не тільки на засвоєння знань, але й на їх творче застосування в майбутній професійній діяльності [3, с. 203–211].

Однак, у сучасних умовах розвитку суспільства важливо враховувати, що середовище, у тому числі освітнє середовище ЗВО, вже не має таких жорстких кордонів, а з появою інтернет-технологій та розширенням можливостей комунікації в системах «викладач – студент», «студент – студент» середовище набуває нових характеристик і можливостей.

Отже, сьогодні освітнє середовище закладу вищої освіти розглядається не лише як засіб формування необхідних суспільству якостей та цінностей студента, а й як: процес (формування компетентності, якостей, цінностей, світогляду тощо), ресурс (для визначення особистісного потенціалу студента та задоволення його освітніх потреб), поле для активності (з метою всебічного розвитку особистості та розкриття його потенціалу) [19, с.144-149].

Саме тому формування лідерської компетентності у фаховій підготовці майбутніх вихователів в чому є домінуючим завданням провідних вузів, проте важливо опиратися на сучасні технології та засоби формування лідерських якостей майбутніх фахівців.

Особистісно-орієнтований підхід (І. Бех, Б. Долинський, О. Дубасенюк, О. Пехота, С. Яценко та ін.) передбачає, насамперед, орієнтацію на особистість майбутнього спеціаліста, його унікальність, індивідуальність. У межах цього підходу викладач виступає не просто джерелом знань, а фасилітатором, який вирощує суб'єктну позицію здобувача, сприяє розкриттю його потенціалу у процесі діалогічної взаємодії в межах освітнього процесу загалом, та у континуумі виховного простору, зокрема.

Нам імпонує думка А. Романовського, В. Михайличенко, Л. Грень, які зауважують, що сьогодні освіта може і має бути зрозумілим як взаємодія та співпраця викладачів та майбутніх лідерів у навчально-пізнавальній діяльності, спрямована на їх самореалізацію та досягнення успіху в житті. [14, с. 126-127].

Суб'єкт-суб'єктний підхід (І. Булах, Л. Долинська, О. Киричук, О. Ліннік, Г. Микитюк, С. Шехавцова) наголошує на специфіці взаємодії між викладачами та здобувачами у процесі формування лідерської компетентності майбутніх вихователів.

У межах означеного підходу майбутній вихователь розглядається як активна особистість з унікальним набором потреб, мотивів, цінностей, своїм світоглядом та системою поглядів на життя. У зв'язку з цим нам імпонує думка Г. Микитюк: «освітній процес у вищій школі, як і в будь-якій іншій педагогічній системі, протікає в умовах спільної діяльності студентів та викладачів. Здобувач виступає не як пасивний об'єкт педагогічного управління та простий накопичувач знань, але насамперед як суб'єкт пізнавальної діяльності, який своєю активністю значною мірою визначає результати навчальної діяльності» [10].

Таким чином, в освітньому просторі відбувається взаємообмін цінностями та змістом під час взаємодії, що має мати характер партнерства. Тільки за такої умови можливо не просто підготувати вмотивованого вихователя, а й сформувати у нього лідерські якості, які згодом стануть опорою у професійній діяльності та повсякденному житті.

Важливість діяльнісного підходу (Л. Воронюк, М. Гриньова, О. Пасічник, С. Щербіна та ін.) зумовлена тим, що процес формування лідерської компетентності майбутнього вихователя ЗДО здійснюється лише у діяльності (навчальній, виховній, волонтерській, квазіпрофесійній та ін.). В межах діяльнісного підходу освітній простір закладу вищої освіти має бути орієнтованим на те, щоб майбутні вихователі усвідомили значущість сформованих якостей лідера для подальшого успіху в житті та професії, а для цього треба бути постійно задіяним у різних видах цікавої, смислової та активної діяльності. Як бачимо, формування лідерської компетентності можливе лише у разі включення здобувачів до таких видів діяльності, які є для них значущими, корисними та цікавими.

Отже, робимо висновок про те, що освітній простір закладу вищої освіти має бути насичений такими видами діяльності, де здобувач відчуватиме свою причетність, суб'єктність. Вважаємо, що активна участь у студентському самоврядуванні є різновидом такої діяльності та здатна сформувати лідерську компетентність майбутнього вихователя за допомогою його ж ініціативи, творчості, активності та вдосконалення організаторських здібностей.

Таким чином, методологічним підґрунтям формування лідерської компетентності майбутнього вихователя ЗДО є сукупність наукових підходів, які у своїй єдності дають можливість розглянути проблему досконало, всебічно.

Перспективи подальших наших розвідок убачаємо в дослідженні структури лідерської компетентності майбутніх вихователів ЗДО.

Список літератури

- Андрущенко В.П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручн. для вищ. навч. закл. / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко.-Вид.3-є, випр. та доп.-К.: Генеза, 2006.-656 с.
- Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005.- 1728 с.
- Головань, М. С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія, № 31, Ч. 1, С. 203–211.
- Данилова Г.С. Акмеологія і професіоналізм в умовах глобалізації. Акмеологія –наука XXI століття: Мат. міжн. наук.-практ. конф. – К.: КМПУ ім .Б.Д. Грінченка, 2005. – 412 с.
- Діяльність кафедр ЮНЕСКО в Україні. - URL: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JFYyo_c eCrlqzHSL4U2quSyAPS0_8g&ouid=107190616098751547141&usp=drive_link – Дата звернення 21.10.2023.
- Європейський словник філософій / під кер.. Барбари Кассен. – К.: Дух і Літера, 2022. – 440 с.
- Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В Овчарук. – Київ: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
- Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.
- Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. Є. Юринець. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.
- Микитюк Г.Ю. Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього вчителя. / Галина Юрївна Микитюк // автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с
- Петрушенко В. Л. Тлумачний словник основних філософських термінів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 264 с
- Полякова Г. Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4, С. 29—37.
- Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи. За заг. ред. І. В. Козубовської, І. І. Миговича. – Ужгород: Вид-во “Мистецька лінія”, 2001. – 152 с.
- Романовський А., Михайличенко В., Грень Л. Педагогіка лідерства. Монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. - 496 с.
- Рибалко Л. С. Формування акмеологічних якостей майбутнього вчителя у фаховій підготовці. Матеріали наукової конференції викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки (м. Харків, 17–18 червня 2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – С. 50–51.
- Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєверодонецьк, 2020. 194 с.
- Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів. За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. - Х.: ВД "Школа", 2009. - 1008 с.
- Словник української мови: у 20 т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України ; за ред. В. М. Русанівського. Київ: Наукова думка, 2010. Т.8 Л-М.
- Тюрікова О.М. Середовищний підхід до формування цілісної особистості// Наука і освіта, 2005, № 5-6, С.144-149.
- Філософський енциклопедичний словник: близько 2000 слів / за ред. В. Шинкарука. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.
- Філософський енциклопедичний словник» // Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / Редкол.: Т. І. Березюк, М. Г. Железняк, Л. В. Журило, О. С. Іщенко, Р. Г. Кацалап та ін. НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. — К.: Академперіодика, 2015. — С. 45.
- Філософський словник соціальних термінів: близько 900 слів / за ред. В. Крисаченка. – Харків: Корвін, 2002. – 672 с.
- Ярошинська О. Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади і перспективи впровадження Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2011. - № 4(1). - С. 104-109.